

**СТОХАСТИК ЖАРАЁНЛАРНИ АДАПТИВ БОШҚАРИШ МОДУЛЛИ ТИЗИМЛАРИ
ТАҲЛИЛИ ВА АДАПТИВ АВТОМАТИК БОШҚАРИШ ТИЗИМЛАРИ
НЕЙРОТАРМОКЛИ АЛГОРИТМЛАРИНИНГ МАТЕМАТИК ТАЪМИНОТИ**

Ф-м.ф.д., Профессор: **Донаев Сардор Бурхонович**
магистр **Иброхимов Собитжон Илхомиддин угли**

Аннотация: Стохастик жараёнларни адаптив бошқариш тизимини Байес усули асосида синтез қилишни модулли принципи кўриб чиқилган. Таклиф қилинаётган кўп ўлчамли бошқариш системасининг структураси моделнинг тартибини танлаш, моделнинг параметрини баҳолаш, бошқаришнинг стратегиясини танлаш, бошқаришнинг сифатини прогнозлаш модулларидан ва адаптив автоматик бошқариш тизимлари нейротармокли алгоритмларининг математик таъминоти маълумотларидан иборат.

Калит сўзлар: Байес баҳолаши усули, адаптив регулятор, бошқариш стратегияси.

Аннотация: Рассмотрен модульный принцип синтеза адаптивной системы управления случайными процессами на основе байесовского метода. Структура предлагаемой многомерной системы управления состоит из модулей выбора порядка модели, оценки параметров модели, выбора стратегии управления, прогнозирования качества управления и математической поддержки данных нейросетевых алгоритмов адаптивные системы автоматического управления.

Ключевые слова: байесовский метод оценивания, адаптивный регулятор, стратегия управления.

Abstract: The modular principle of synthesizing the adaptive control system of stochastic processes based on the Bayesian method is considered. The structure of the proposed multi-dimensional control system consists of modules for selecting the

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

order of the model, estimating the parameters of the model, selecting the control strategy, predicting the control quality, and the mathematical support data for the neural network algorithms of the adaptive automatic control systems.

Key words: Bayes estimation method, adaptive regulator, control strategy.

Одатда бошқариш чиқишларини танлаш техник талаблардан келиб чиқиб аниқланади, бироқ одатда киришларни танлаш, ўлчанаётган ғалаёнларни танлаш каби бир хил бўлмайди. Бошқарадиган ва бошқариладиган ўзгарувчилар ҳамда (4), (5) моделлардаги қолган параметрлар тўпламини аниқлаш масаласи, яъни моделнинг структурасини баҳолаш ADAPT тизимининг STR модулида ечилади. Адаптив регулятор ишлаш функциясига кўра фойдаланилаётган моделларнинг параметрларини жорий баҳолашни амалга оширсада, лекин уни ишга тушириш учун унинг дастлабки баҳолашини танлаш керак бўлади. Бу масalani EST модули ечади. SCON бошқариш стратегиясини танлаш модули, реал вақт давомида (2) мезонларига мос келувчи квадратик хатоликни минималлаштирадиган, лойиҳаланаётган регуляторнинг ядроси ҳисобланади. (2) мезонларидаги (3) жарима матрицаси ҳам ростланган матрицанинг танланадиган параметрларидан иборат. PCON модулининг вазифаси W жарима масаласининг ва бошқариш контурининг қийматлар диапазонини чегаралашни таъминлашдан иборат. Ушбу модулда бир вақтнинг ўзида берилган техник шартлардаги лойиҳаланаётган бошқариш тизимини мослигини баҳолаш ҳам амалга оширилади. ADAPT тизимининг ҳар бир модулининг таърифини келтирамиз. Структурани баҳолаш (STR модули). (4) ва (5) моделларнинг структураси ўлчанаётган ҳамда юқорида тарифи келтирилган катталикларнинг ту ўлчамли мажмуидан аниқланади: $S = \{J_u, m_u, J_v, m_v, n_u, n_v, l_y, l_u, l_v, l_{av}\}$. (9) Юқоридаги таркиб кириш ва ғалаёнларнинг таркибини ва ўлчамини, шунингдек транспортли кечикишини ва тартибини ҳам аниқлайди. (9) да фойдаланилган символлар регрессион модел (4) ва авиорегрессион модел (5) лар таърифланаётганда киритилган. Бошқарилаётган объект моделининг структурасини танлашда энг аввало

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

бошқариш масаласининг техник формулировкаси аниқланади. Қоидага кўра техник шартлар моделнинг параметрларини ўзгариш диапазонини чеклайди. Агар (9) га мос структура ҳақида яқуний фараз мавжул бўлса, ўлчанган маълумотларни уларни таққослаш учун фойдаланиш мумкин бўлади. Бунда нафақат у ёки бу тахминий фаразлардан олинган моделнинг прогноз қилинган хусусиятларини ҳисобга олиш керак, балки алоҳида гипотезалар доирасидаги параметрларнинг баҳолаш аниқлигини, текшириш учун фойдаланиш мумкин бўлган кўпгина маълумотлар ва баҳоланаётган параметрларнинг сонини ҳам инобатга олиш керак бўлади. Структураси STR модули ёрдамида аниқланган моделларнинг параметрларини байес усулини қўллаш орқали олинган эҳтимолларни тақсимлаш билан боғлаш мумкин [2,4,7]. Бу синтезланаётган бошқариш контурларини сезиларли соддалаштиришга хизмат қилади. Параметрларни баҳолаш (EST модули). (5) ва (6) моделлардаги шовқинларнинг ковариацияси ва коэффицентлари ноъмалум, бунданташқари секин ўзгарадиган деб тахмин қилинади. Уларнинг мажмуи тизимнинг ноъмалум параметрлари сифатида қаралади. Бу параметрларни баҳолаш учун мос бўлган моделни матрицавий кўринишда ёзиб олиш қулай бўлади: $y(k) = P^T z(k) + e(k)$, (10) $v(k) = Pa^T za(k) + ea(k)$. (11) Моделларнинг ушбу кўринишларида қуйидаги белгиланишлардан фойдаланамиз: $P^T = [P_{10}, P_{1l}, P_{1u}, \dots, P_{ly}, \dots, P_{lu}, P_{lv}, \dots, P_{lv}, P_l]$; $z(k) = [u^T(k - nu), y^T(k - l), u^T(k - l - nu), \dots, y^T(k - ly), \dots, u^T(k - lu - nu), v^T(k - l - nv), v^T(k - lv - nv)]^T$; $Pa^T = [P_{avl}, \dots, P_{avlav}, P_{al}]$; $za(k) = [v^T(k - l), \dots, v^T(k - lav), l]^T$, $\dim(za) = ia$. Моделларнинг ноъмалум параметрлари $\theta = \{P, Pa, R, Ra\}$ кичик квадратлар методига яқин кўринишда бўлган алгоритм бўйича EST модулида баҳоланади. Бошқаришга старт беришдан олдин уларнинг бошланғич баҳоларини $\theta = \{P_0, P_0a, R_0, R_0a\}$ ўрнатиш керак. Бунданташқари, $C \geq 0$ (iz, iz), $Ca(i_a, i_a)$ кўринишидаги симметрик матрицаларга жойлаштирилган ноаниқ коэффицентларнинг баҳолари, шунингдек озод ҳадларининг миқдорини аниқлайдиган, билвосита ўлчанадиган скаляр мусбат

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

параметр v ҳисобланган ноаниқ шовқинларнинг ковариацияси ҳам ўрнатилади. STR модулида тавсифланаган структура учун EST модулининг масаласи ечилади. Бу масалани шакллантириш ва амалда реализация қилиш учун байес методологиясидан фойдаланилган. Бунда керакли маълумотларни йўқотилишига хавф туғдирмаган ҳолда секинлик билан ўзгарадиган тизимни кузатиш имконини берадиган, эскирган маълумотларни дисконтлаш алгоритми қўлланилади. Бошқариш стратегиясини танлаш (SCON модули). Параметрлари байес усулида баҳоланадиган адаптив регуляторни яратиш муаммоларини кенг шакллантиришда турли тоифадаги маълумотлардан (кириш, чиқиш, ғалаён, ўрнатиш, бошқариш сигналлари) фойдаланилади ва турли ғоя ва субоптимал стратегияларни (сирпанувчи горизонт ғояси, стохастик эквивалент ва эҳтиёткорлик стратегиялари) танлашга асосланиши мумкин. Бу эса бошқариш синтезини алгоритмлаш ва шакллантиришда муайян қийинчиликларни юзага келтиради. SCON модулини асосини динамик дастурлаш процедурасидан фойдаланадиган, кўпгина эҳтимолий субоптимал стратегияларни ягона концепцияга бирлаштирадиган умумий алгоритм ташкил қилади. Бошқариш стратегияларин танлашда талаб этиладиган моделлар STR ва EST масалаларини ечишда шаклланади. Тўғри келадиган прогнозловчи моделлар танланган ва уларнинг параметрлари $k - l$ вақт моментида аниқланган деб фараз қиламиз. Динамик дастурлаш процедурасини реализация қилиш учунқуйидаги кенгайтирилган векторни дастлабки қадамини тахмин қилиш керак бўлади: $y'(k) = [y^T(k), u_0^T(k), v^T(k)]^T$. $u_x(k)$ учун умумлаштирилган регрессион моделни қуйидаги кўринишда гавдалантирамиз: $u_x(k) = B_0u(k) + P_x T x(k-l) + E(k)$, $cov(E) = R$. (12) SCON модулини ишга тушириш учун зарур бўлган таркибий қисмларни аниқлаб оламиз:

- бошқариш тизимининг регрессион модели $y_0(k) = B_0u(k) + P_y x^T(k-l) + E(k)$, $cov(E_y) = R_y$; (13)
- бошқаришни ортиб кетиши учун жарима $u_0(k) = u(k-l)$; (14) • регуляторни

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

ўрнатишни аниқлаш модели $y_0(k) = Bmu(k) + Pmx T xm(k - l) + Em(k)$,
 $cov(Em) = Rm$; (15)

• ғалаён модели $v(k) = Pv T xv (k - l) + Ev (k)$, $cov(Ev) = Rv$. (16) Амалда кўпгина ҳолатларда ушбу модел соддалаштирилиши мумкин. Масалан, ўрта қийматларни стабиллаштириш масаласи учун $y_0(k) = y_0$, чунки $Bm_0 = 0$, $Pmx T = y_0$, $xm(k - 1) = 1$, $Em(k) = 0$, $Rm = 0$. Жарима матричасини танлаш ва бошқариш сифатини прогноз қилиш (PCON модули). Жарима функцияси (3) даги Qu, Qi жарима матрицалари кириш ва чиқишларнинг алоҳида ташкил этувчиларининг қийматлари орасида қониқарли келишувни таъминлаб бериши керак. Улар регуляторни ишга туширишдан олдин априор ҳолатда берилади. Тизимнинг ишчи ҳолатида ҳам ушбу матрицаларин ўзгартириш мумкин, лекин катта Tf мавжуд бўлган тизимлар учун ижобий компромиссга эришиш сезиларли чўзилиши мумкин. Қийматларнинг кутилаётган ўзгариши фойдаланувчи томонидан ўрнатилган чегараларда юқори аниқлик билани жойлашиши учун PCON модули автоматик тарзда кириш ва чиқиш қийматларининг жаримасини белгилайди. ADAPT модулли тизимини қўллашнинг истиқболлари. Ишлаб чиқилган ADAPT модулли тизими, шунингдек адаптив регуляторларни ишга тушириш параметрларини танлаш бўйича амалий тавсиялар кимёвий технологияда квазистационар жараёнларни субоптимал рақамли бошқаришни моделлаштиришда, хусусан, фосфатларни ёндириш жараёнида ва вакуумқайнатиш жараёнида синовдан ўтказилган. Бошқариш дастурларини татбиқ этиш ва идентификациялаш, вақтнинг сарфи нуқтаи назаридан стандарт рақамли ПИД регуляторларга нисбатан параметрлари байес усулида баҳоланадиган регуляторларни афзаллигини тасдиқлайди. Квазистационар жараёнларни бошқариш учун умумлашган синтезланган модулларни қўллашкетма-кетлиги идентификациялаш ва оптималлаштиришнинг турғун ҳисоблаш схемаларини олиш имконини беради. Параметрлари байес усулида баҳоланадиган стохастик моделларни қўллашга асосланган модулли адаптив тизим, анаънавий усулларга асосланган

MODERN APPROACHES AND SOLUTIONS

Spanish International Open Conference 2024

рақамли бошқаришда объектнинг ҳолатини оператив баҳолаш мумкин бўлмаган ёки қийин бўлган скаляр ва кўп ўлчамли объектларни бошқаришда реализация қилиниши мумкин. Таклиф этилаётган усулларни назарий асосларини ривожлантириш ва олинган натижаларни турли стохастик тизимлар учун тестдан ўтказиш истиқболли ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Wellstead P.E., Zarrop M.V. Self-tuning systems: control and signal processing. – Chichester, England: J. Wiley LTD, 1991. – 574 p.
2. Бодянский Е.В., Удовенко С.Г., Ачкасов А.Е. Субоптимальное управление стохастическими процессами. – Х.: Основа, 1997. – 140 с.
3. Mallaev A.R., Xusanov S.N., Sevinov J.U. Algorithms of Nonparametric Synthesis of Discrete One-Dimensional Controllers // International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(5 Special Issue), -PP. 1045-1050.
4. Mallayev A.R., Xusanov S.N. Estimation of Parameters of Settings of Regulators Based on Active Adaptation Algorithm // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol.

